

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ: УГРОЗЫ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

BIOMETRIC RECOGNITION SYSTEMS: THREATS AND PROTECTION METHODS

КЛИМЧЕНКО КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ,

магистр,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет"

ГРЕКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,

студентка,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет".

KLIMCHENKO KIRILL PETROVICH,

master's degree,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA – Russian Technological University".

GREKOVA EKATERINA DMITRIEVNA,

student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA – Russian Technological University".

В данной статье концептуализировано понятие «биометрические протоколы запроса-ответа» (БПЗО), а также предложены описательный формализм и категоризация для работы с ними. Описаны преимущества сильных протоколов БПЗО по сравнению с методами обнаружения презентационных атак (ОПА), в частности, по защите индивидуальных и других приложений от преднамеренных утечек в приложениях БПЗО. В результате сделан вывод о необходимости надежных методов ОПА, так как биометрические протоколы запроса-ответа составляют недооцененную часть этой экосистемы.

The detection of presentation attacks (OPA) is used to reduce the dangers of the problem of the weakest link in biometric recognition, in which the failure modes of one application affect the security of all other applications. Therefore, reliable OPA methods are needed, since biometric request-response protocols (BPO) constitute an undervalued part of this ecosystem. In this article, we will conceptualize what a BPO is, and offer a descriptive formalism and categorization for working with them. The advantages of strong BPO protocols over OPA methods will be described, in particular, in protecting individual applications and protecting other applications from unintended leaks in BPO applications.

Ключевые слова: *безопасность, биометрия, идентификация, презентационные атаки, распознавание, протоколы, централизованные базы данных, протоколы «запрос-ответ».*

Key words: *security, biometrics, identification, presentation attacks, recognition, protocols, centralized databases, request-response protocols.*

Биометрия применяется во все большем и большем масштабе, но централизованные базы данных, на которых работают биометрические приложения, всегда подвержены риску утечки данных. Случаи, которые попали в новости, – это утечка Suprema Biostar 2 и утечка Aadhaar. Стоит ожидать, что утечки такого масштаба будут повторяться в будущем, однако, когда они произойдут, есть вероятность даже не услышать об этом.

Распространение просочившихся биометрических данных уже тривиально и фактически бесплатно при текущей доступности интернет-трафика. Например, утечка Suprema Biostar 2 (23 гигабайта данных) может быть передана через Интернет с помощью обычного интернет-соединения потребительского уровня за считанные минуты. Ожидается, что в будущем эти скорости будут только увеличиваться.

Кроме того, с появлением интернет-протоколов, ориентированных на анонимность, таких как The Onion Router [1] (TOR), и криптографических валют, таких как биткойн, или биометрических валют, например Worldcoin, а также анонимный обмен сообщениями, рынок места, передача файлов и платежи доступны любому, у кого есть подключение к Интернету. Это позволяет анонимно монетизировать утечку биометрических данных, стимулируя незаконное получение указанных данных.

Распространение, получение и монетизация биометрических данных для злонамеренных целей становятся все более распространенными и эффективными, а число баз биометрических данных растет по количеству, размеру и детализации, и возрастающая проблема для всех биометрических приложений заключается в том, что они по своей сути связаны между собой; они могут «использовать» только из ограниченного, общего, не подлежащего отзыву пула ресурсов. Количество, например, радужных оболочек, которые человек может действительно предъявить сенсору, ограничено, и невозможно «отозвать» радужную оболочку и заменить ее на новую в ответ на утечку данных.

Это приводит к проблеме самого слабого звена, когда без контрмер отдельные биометрические приложения могут предложить такие же надежные гарантии безопасности, как и самое слабое из всех связанных приложений. Злоумышленники со все более легким доступом к биометрическим данным смогут представлять артефакты с биометрическими характеристиками, соответствующие любому пользователю, которого они хотят выдать за себя, и, таким образом, будут представлять значительный риск для приложений, использующих биометрическое распознавание, даже если они следуют передовым методам обеспечения безопасности. Отметим, что злоумышленники могут преследовать различные цели. Первой целью является обман системы и выдача себя за совершенно другого человека, который имеет к системе непосредственный доступ. Вторая цель состоит в том, чтобы выдать себя за другое лицо, хотя изначально данный пользователь имеет доступ. В обоих описанных случаях основная доля внимания уделяется только на предотвращение презентационной атаки, а мотив конечного пользователя может быть выяснен с помощью базы данных персональной информации или другими способами.

Международный стандарт ISO-30107-1 определяет обнаружение атаки представления как автоматическое определение того, имеют ли целью представления биометрической системы вмешательство в правильную работу указанной системы. Биометрическое распознавание (БР) [2] занимается автоматизацией сопоставления (или явного несовпадения) экземпляров записанных биометрических характеристик. ОПА [3] и БР касаются разных, но дополняющих друг друга частей биометрической системы [4]. Сходства обнаруживаются при описании режимов работы как ОПА, так и БР, как мы увидим ниже.

Презентационные атаки имеют следующие типы: атаки с использованием печати (print attack), атаки воспроизведения (replay attack), под данным термином следует понимать предоставление с помощью электронных средств (смартфонов или планшетов) нескольких изо-

бражений или коротких видеороликов, а также атаки с использованием масок 3D (3D mask attack), в том числе макияжа или гримирования.

В ОПА есть примерно 2 режима работы. Одним из них является обнаружение специфических особенностей биометрического представления, которые, как известно, трудно воспроизвести в определенных сценариях атак. Это может быть то, как изменяется коэффициент отражения света или как определенные метки перемещаются в трехмерном пространстве, когда пользователь двигает головой. Другой режим – попытаться обнаружить особенности известных сценариев атаки. Это может быть, например, обнаружение идиосинкразического отражения света от трехмерных лицевых масок. С точки зрения ISO-301071, первое может быть выполнено, например, с помощью обнаружения живости и видеонаблюдения, тогда как последнее может быть чем угодно, от обнаружения артефактов, обнаружения изменений до обнаружения принуждения и обнаружения затемнения.

Приложения, использующие биометрическое распознавание, захватывают образец из некоторого биометрического источника, а затем обрабатывают этот образец в одном из трех режимов сравнения. Первый режим – это сравнение 1:1, при котором биометрический образец сравнивается только с одним заявленным удостоверением личности, оно может быть предоставлено в форме какого-либо ранее сохраненного шаблона. Этот режим сравнения также известен как верификация и используется в биометрической аутентификации, чтобы проверить, является ли человек тем, за кого себя выдает. Второй режим представляет собой сравнение закрытых наборов 1:n, при котором зонд сравнивается с базой данных биометрических эталонов/образцов, чтобы увидеть, есть ли совпадение с одним из указанных образцов. Этот режим часто используется при идентификации, чтобы выяснить личность человека, представленного системе. Третий режим – это 1:n+1, или открытый набор, режим сравнения. Этот режим используется для дедупликации, когда нужно выяснить, есть ли человек в какой-то базе данных (и кто это), или этот человек неизвестен, чтобы ни один человек не был занесен в дедулицированную базу данных дважды.

Протоколы «запрос-ответ» применяются в самых разных областях в тех формах, в которых существует столько полей, но их можно определить как семейство протоколов, позволяющие одной стороне А поставить запрос («вопрос»), на который сторона Б должна ответить. ответ («ответ»), так что подлинность заявления стороны В может быть установлена стороной А. Более подробные протоколы запроса-ответа могут позволить стороне В оспорить сторону А аналогичным образом, чтобы можно было установить взаимную подлинность. Примерами протоколов запроса-ответа в областях, не связанных с биометрией, являются алгоритмы цифровой подписи и голосовые (устные) экзамены.

На рисунке 1 показана процедура регистрации, при которой пользователь регистрируется в системе с помощью совместимого устройства (Рис. 1). Устройство собирает запрос на регистрацию, состоящий из биометрических данных и метаданных, который передается в биометрическую доверенную службу (БДС). Затем БДС сохраняет эту информацию таким образом, чтобы впоследствии можно было выполнить требуемое сокращение кандидата. Компонент БДС отвечает за обеспечение безопасного хранения как биометрических данных, так и метаданных, а также за выполнение безопасной идентификации конечных пользователей от имени различных приложений.

Устройство конечного пользователя (С), оснащенное датчиком отпечатков пальцев, а также средствами для предоставления соответствующих метаданных. Пользователь может зарегистрироваться в системе, используя любое совместимое устройство, и впоследствии может использовать любое совместимое устройство для самоидентификации.

Приложение (А), делегирующее бремя выполнения идентификации конечного пользователя и аутентификации БДС.

Рис. 1. Регистрация пользователя в системе с помощью совместимого устройства.

В алгоритмах цифровой подписи дайджесты документов обрабатываются в цифровые подписи [5], чтобы можно было проверить подлинность указанного документа.

В биометрических протоколах «запрос-ответ» физиология или поведение пользователя может подвергаться испытанию, чтобы ответить определенным образом, с целью установить живость презентации. Например, мы ожидаем расширения зрачка, когда светим в глаз пользователя, мы ожидаем изменения коэффициента отражения света на коже, когда просим пользователя посмотреть в другом направлении. Мы явно называем этот тип биометрическими протоколами «запрос-ответ», поскольку процессор запроса является источником биометрических данных. Существует множество других типов протоколов «запрос-ответ», некоторые из них также реализованы в биометрических системах в качестве мер по защите безопасности и целостности компонентов системы. Как правило, они не требуют участия источника биометрических данных в качестве процессора.

ОПА относится к обнаружению атак на систему биометрического распознавания. Биометрическое распознавание страдает от проблемы самого слабого звена, когда утечка базы данных одного биометрического приложения формирует основу, из которой вредоносный агент может проводить атаки на другие приложения биометрической аутентификации [6]. Это серьезная проблема безопасности как для пользователей этих приложений, так и для администраторов приложений. В этой статье мы предполагаем, что «правильные» протоколы «запрос-ответ» могут обеспечить дополнительное смягчение проблемы самого слабого звена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жежера С.А. Система анонимной связи the onion router // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 5-2(83). С. 96-98. EDN VXNAYN.
2. Ермоленко М.А. Анализ биометрических систем распознавания личности / М.А. Ермоленко, П.Ю. Богданов // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2019. № 4(36). С. 119-121. EDN DFMNPO.
3. Фаворская М.Н. Построение карт глубины при обнаружении презентационных атак в системах распознавания лиц / М.Н. Фаворская, А.И. Пахирка // Информационные и мате-

матические технологии в науке и управлении. 2022. № 3(27). С. 40-48. DOI 10.38028/ESI.2022.27.3.005. EDN IHDSJQ.

4. Филиппов И.Е. Единая биометрическая система: характеристика системы и анализ возможностей // Современные научные исследования: от теории к практике. Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 154-167. EDN ONTRIO.

5. Колмаков Р.В. Электронная цифровая подпись // Коррекционно-педагогическое образование. 2021. № 6(30). С. 240-242. EDN DQRSAV.

6. Титов В.С. Идентификация и аутентификация. Способы и методы аутентификации // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, 01–20 мая 2017 года. Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2017. С. 4514-4519. EDN XQQHDF.

© Климченко К.П., Грекова Е.Д., 2022.